

DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL COMO CONTEÚDO NAS ESCOLAS PÚBLICAS: Dados do Município 09: Triângulo Mineiro - ano 2023

Adriany de Ávila Melo Sampaio¹
Antônio Carlos Freire Sampaio²
Rosana de Ávila Melo Silveira³
Luciene do Nascimento da Cruz⁴
João Paulo Bernardo Ramos⁵

DOI:10.5281/zenodo.15161292

INTRODUÇÃO: Este texto traz dados sobre o conteúdo sobre Diversidade Étnico-Racial ministrado nas escolas públicas do Município 09, no Triângulo Mineiro, como prevê a lei 11645/2008. Optou-se por não colocar nominalmente o nome da cidade especificamente para não expor os professores participantes. Estes dados fazem parte de uma pesquisa maior, intitulada: “Dados Básicos sobre o ensino de Geografia no Contexto do Triângulo Mineiro”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, com bolsas de Iniciação Científica, para alunos de graduação, entre o período de 2021 a 2023. A pesquisa foi realizada pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Geografia na Perspectiva do Ser Humano Integral -GPEGPSHI, do Laboratório de Geografia e Educação Popular - LAGEPOP, sediado no Instituto de Geografia, Geociências e Saúde Coletiva -IGESC, no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia – MG. **OBJETIVO GERAL:** apresentar dados relacionados à questão do conteúdo: Diversidade Étnico-Racial, ministrado por professores e professoras que atuavam em salas de aula da educação básica nas escolas públicas do Município 09, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. **METODOLOGIA:** Aplicação de questionários às pessoas que

¹ Doutora em Geografia. Professora da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia - MG. adrianyavila2@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/7548418133047955>. <https://orcid.org/0000-0003-4428-8395>.

² Doutor em Geografia. Professor da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia - MG. acfsampa@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/8580960962824526>. <https://orcid.org/0000-0001-6884-2413>.

³ Mestre em Geografia. Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), campus Uberlândia, MG. rosanasilveira@iftm.edu.br. <http://lattes.cnpq.br/6029300749216463>

⁴ Licenciada em Geografia. Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG - 2021-2023. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia - MG. luciene.nc2015@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/8734577740730680>. <https://orcid.org/0009-0005-0930-8639>

⁵ Licenciado em Geografia. Bolsista da FAPEMIG - 2021-2022. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia - MG. jpbgeografiaufu@yahoo.com. <http://lattes.cnpq.br/1198482137038568>

atuavam como docentes em salas de aula da educação básica, das escolas públicas, do “Município 09”. **CONCLUSÃO:** Participaram cinquenta e um professores, de quatro escolas públicas de educação básica, sendo quarenta e seis mulheres, três homens e dois que não informaram o sexo. Em relação à idade, vinte e nove professores tinham mais de 40 anos, vinte e nove pessoas eram negras, entre pretos e pardos. E em relação à formação, trinta e nove professores possuíam Licenciatura Plena, o que demonstra que ainda é uma questão importante a formação docente. Sobre a questão da Diversidade Étnico-Racial como conteúdo ministrado nas escolas públicas do Município 09, no Triângulo Mineiro, ficou evidenciado que ele só apareceu em datas comemorativas, o que indica que a Lei 11649/2008 não está sendo cumprida.

Palavras-chaves: cidadania, combate ao racismo, lei 11649/2008

Área Temática: Diversidade Cultural, Étnico-Racial e Interseccionalidade